

PROFESIONALNA KOŽNA OBOLJENJA U DENTALNOJ MEDICINI

OCCUPATIONAL SKIN DISEASES IN DENTAL MEDICINE

Sonja Peričević-Medić^{1,2}, Marko Čatić¹, Sonja Prčić^{1,3}, Nada Marić^{4,5}, Martin Popević⁶, Milorad Španović^{1,2}

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

²Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Novi Sad

³Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

⁴Zavod za medicinu rada i medicinu sporta Republike Srpske – Centar Bijeljina, Bijeljina, Republika Srpska (Bosna i Hercegovina)

⁵Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, Republika Srpska (Bosna i Hercegovina)

⁶Institut za medicinu rada, Medicinski fakultet VMA, Univerzitet odbrane, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod. Zdravstveni radnici su veoma podložni nastanku kožnih oboljenja, zbog čestog pranja ruku, nošenja zaštitnih rukavica, upotrebe dezinfekcionih sredstava, kao i zbog kontakta sa raznim supstancama koje mogu biti alergeni. Profesionalci u oblasti dentalne medicine su u posebno velikom riziku.

Cilj rada je analiza slučajeva profesionalnog kožnog oboljenja kod radnika zaposlenih u oblasti dentalne medicine u dvadesetogodišnjem periodu i predlozi mera prevencije radi očuvanja zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Materijal i metode. U istraživanju su korišćeni podaci iz ekspertiza sedam slučajeva kožnih oboljenja koja su u periodu od 2001. do 2021. godine registrovana i priznata kao profesionalna u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad.

Rezultati. Analiziranjem slučajeva profesionalnog kožnog oboljenja u posmatranom periodu utvrdili smo da su svi radnici (sedmoru) bili ženskog pola i da je najčešće radno mesto na kojem je dijagnostikovano profesionalno kožno oboljenje bilo zubni tehničar. Pri oceni radne sposobnosti kod svih radnica je utvrđeno da su radno sposobne za poslove u okviru svog zanimanja uz ograničenja da prilikom rada ne dolaze u dodir sa materijama na koje je dokazana preosetljivost.

Zaključak. Najučestaliji alergeni u pojavi profesionalnog kožnog oboljenja kod radnika u dentalnoj medicini, bila su jedinjenja iz grupe akrilata. Uz akrilate, najčešći alergeni bili su hidrokinon, jedinjenja metala i proizvodi od gume. Primena svih preventivnih mera i zakonodavno-administrativnih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ima za cilj rano prepoznavanje i dijagnostiku profesionalnih oboljenja radi očuvanja zdravlja i radne sposobnosti radnika.

Ključne reči: profesionalna kožna oboljenja; dentalna medicina; akrilati; radna sposobnost

SUMMARY

Introduction: Healthcare workers are very susceptible to developing skin diseases due to frequent hand washing, wearing of protective gloves, use of disinfectants, as well as contact with various substances that may be allergens. Dental professionals are at particularly high risk.

Objective: The aim of the study is the analysis of occupational skin disease among workers employed in the field of dental medicine in a twenty-year period and suggestions for preventive measures to preserve the health and working ability of workers.

Material and methods: The research used data from the medical expertises of occupational skin diseases that were registered and recognized as professional in the Institute of Occupational Health Novi Sad, in the period from 2001 to 2021.

Results: After the analysis of cases of occupational skin diseases in the observed period, we determined that all workers (seven) were female and that the most common workplace where an occupational skin disease was diagnosed was a dental technician. During the evaluation of working ability of workers, it was determined that they are able for work within their profession with the restriction that during work they do not come into contact with substances to which hypersensitivity proved.

Conclusions: The most frequent allergens, in the occurrence of occupational skin disease in workers in dental medicine were compounds from the group of acrylates. Besides acrylates, the most common allergens were hydroquinone, metal compounds and rubber products. The application of all preventive measures and legal-administrative regulations in the field of safety and health at work aims at early recognition and diagnosis of occupational diseases in order to maintain the health and working ability of workers.

Key words: occupational skin diseases; dental medicine; acrylates; working ability

UVOD

Profesionalna kožna oboljenja ili profesionalne dermatoze su oštećenja kože, koja se javljaju kod obavljanja poslova u nekom zanimanju, a posledica su kraćeg ili češće dužeg dejstva raznovrsnih noksi (1). Osnovni uzroci nastanka ovih oboljenja su nepovoljni uslovi radne sredine, usled prisustva određenih profesionalnih štetnosti i neadekvatna zaštita radnika (2). Kožna oboljenja spadaju među najučestalija oboljenja, koja su u vezi sa radom, jer koža je organ koji najčešće i neposredno dolazi u kontakt sa raznovrsnim noksama (1) i obuhvaćena su u Pravilniku o utvrđivanju profesionalnih bolesti (3).

Kontaktni dermatitis (poznat i kao kontakti ekcem) predstavlja najčešću profesionalnu dermatozu u industrijski razvijenim zemljama. Karakteriše se kao bolest koja ima hronični promenljivi tok sa relapsima i remisijama (4). Razlika u odnosu na „klasični“ kontakti dermatitis, je to što u profesionalnom kontaktnom dermatitisu zapaljenska reakcija je uzrokovana profesionalnim kontaktnim faktorima ili njihovim dejstvom na prethodno oštećenu kožu (5). Opisuju se dva tipa kontaktnog dermatitisa u zavisnosti od patofizioloških mehanizama koji dovode do njihovog nastanka. Zapaljenje u kontaktnom dermatitisu može da bude imunološki posredovano (alergijski kontakti dermatitis) ili

da nastane putem direktnog oštećenja kože od strane neke supstance (iritantni kontaktni dermatitis) (4). Iritantni kontaktni dermatitis je česta forma profesionalnog kožnog oboljenja i čini skoro 80% svih profesionalnih dermatitisa u Americi. Ova forma je neimunološka reakcija kože na toksične supstance različitih koncentracija. Bilo koja supstanca (uključujući vodu), nakon dugotrajne izloženosti, ima potencijal da izazove iritaciju kože (6,7).

Alergijski kontaktni dermatitis je manifestacija hipersenzitivne reakcije tipa IV. Svrab je uvek prisutan i obično je intenzivan (8). Ovaj tip dermatitisa se može razviti na mestu kontakta sa alergenom, ali može doći i do sekundarnog širenja. Kontaminirane ruke mogu rasuti alergen na „neizložena“ mesta. Prvenstveno se viđa na koži lica i fleksornim stranama ekstremiteta pri čemu je koža donjih ekstremiteta najčešće mesto prvog pojavljivanja diseminacije oboljenja (5,9). Etiološki agensi, kontaktni senzitizeri su široko rasprostranjeni. Najčešće su to mali molekuli *hapteni* koji su po svojoj prirodi lipofilni i lako prodiru kroz kožu. Opisuju se opšti alergeni (jedinjenja nikla i hroma, anilinske boje, topikalni lekovi, parfemi...). Međutim, alergijski kontaktni dermatitis mogu uzrokovati i supstance koje se javljaju na specifičnim radnim mestima, poznati kao profesionalni kontaktni senzitizeri. Opisano je oko 3000 agenasa i njihov broj neprestano raste usled razvoja novih tehnologija. U ove supstance spadaju i organski (prirodni i

sintetički) i neorganski (metali i njihova jedinjenja) hapteni, odnosno senzitizeri. Ovo oboljenje predstavlja 20% svih profesionalnih kontaktnih dermatitisa (10,11).

Da bi se neka bolest priznala kao profesionalna, neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi; a) dokaz o izloženosti na radnom mestu i povezanost sa nastankom bolesti; b) klinička slika sa oštećenjem funkcije i/ili morfologije određenog organa ili sistema organa, a za koju je poznato da je može izazvati određena štetnost na radu; c) pozitivni nalazi dijagnostičkih procedura, koji objektiviziraju

patološke promene (12). Za dijagnozu profesionalnih kožnih bolesti postoje in vivo (epikutani test *patch test*) (13,14) i intradermalni test (*prick test*) i in vitro (indirektni test degranulacije i aktivacije bazofila (Shelley) (15,16), immunoassay metode (17-20) i test blastne transformacije limfocita) (21, 22). Postoje standardne baterije, odnosno serije epikutanih testova koje uključuju najčešće alergene u životnoj sredini. U tabeli (1) prikazana je standardna Evropska baterija haptena koja je revidirana 2019. godine (23).

Tabela 1. Evropska baterija standardnih alergena koju je preporučio International Contact Dermatitis Research Group

Potassium dichromate	Mercaptobenzothiazole
p-Phenylenediamine	Formaldehyde
Thiuram mix	Fragrance mix I
Neomycin sulfate	Sesquiterpene lactone mix
Cobalt chloride	Quaternium-15
Caine mix	Propolis
N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine	Methylchloroisothiazolinone (150 ppm) i methylisothiazolinone (50 ppm)
2-Hydroxyethyl methacrylate	Budesonide
Colophonium	Tixocortol pivalate
Paraben mix	Methyldibromo glutaronitrile
Nickel sulfate	Fragrance mix II
Lanolin (wool alcohols)	Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde
Mercapto mix	Methylisothiazolinone
Epoxy resin	Textile dye mix
Myroxylon pereirae	4-tert-Butylphenol formaldehyde resin

U slučaju profesionalne kožne bolesti, prepoznavanje štetnosti na radnom mestu jedan je od ključnih koraka u uspostavljanju uzročno-posledične veze između pojave kožne bolesti i radnog mesta (24).

Medicinsko osoblje je veoma podložno nastanku oba tipa profesionalnog kontaktnog dermatitisa, zbog čestog pranja ruku, nošenja zaštitnih rukavica, korišćenja sapuna, deterdženata, dezinfekcionih sredstava, kao i zbog kontakta sa niklom koji je gradivni element medicinskih instrumenata. Posebno visokom riziku izloženi su stomatolozi i stomatološki tehničari, zbog rada u vlažnoj sredini, koji podrazumeva učestali kontakt sa vodom.

Prevalenca dermatozna kod stomatološkog osoblja je između 15-33%. U mnogim razvijenim zemljama i članicama Evropske unije, najčešća profesionalna oboljenja stomatologa su upravo profesionalna kožna oboljenja (25, 26).

Najdelotvornija prevencija za nastanak profesionalnih koženih bolesti jeste primarana prevencija koje je usmerena na otklanjanje i smanjenje rizika na radnom mestu (27).

CILJ RADA

Cilj rada je prikaz profesionalnih kožnih oboljenja kod radnika zaposlenih u delatnosti dentalne medicine u dvadesetogodišnjem

periodu i predlozi mera prevencije radi očuvanja zdravlja i radne sposobnosti radnika.

MATERIJAL I METODE

U radu su korišćeni podaci iz ekspertiza profesionalnih kožnih oboljenja koja su u periodu od 2001. do 2021. godine registrovana i priznata kao profesionalna u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad (nastavno-naučnoj bazi Medicinskog fakulteta i za oblast medicine rada teritorije Vojvodine).

REZULTATI

U periodu od 2001. do 2021. godine u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad urađene su ekspertize profesionalnog oboljenja kod sedam radnika zaposlenih u delatnosti dentalne medicine. Svi radnici su bili ženskog pola prosečne starosti 47 godina sa dijagnozom profesionalnog kožnog oboljenja. Ukupni radni staž prosečno je bio 23 godine i ekspozicioni staž je bio oko 22 godine.

Slučaj I

Žena, starosti 52 godine, po zanimanju je stomatološka sestra sa 28 godina ukupnog radnog staža i sve vreme je radila na poslovima stomatološke sestre.

Prema opisu posla radnica obavlja sledeće poslove: uzimanje kartona pacijenta iz kartoteke, pripremu radnog mesta i asistiranje tokom rada stomatologa. Rad u timu sa stomatologom obuhvata sledeće oblasti rada: opšta stomatologija (popravke, lečenje i vađenje zuba), protetika (izrada akrilatnih proteza) i ortodoncija (izrada mobilnih ortodonskih aparata). U toku rada u opštoj stomatologiji (popravka zuba) pored ostalih materijala dolazi u dodir i sa preparatom *Te-econom* (gen. *2-hydroxyethyl methacrylate*) koji predstavlja svetlosno-polimerizujuće adhezivno sredstvo. U toku obavljanja protetskih radova radnica dolazi u kontakt sa autopolimerizujućim akrilatima *Politray*, *Palavit*, *Polirepar S* i *Hiflex RR* (gen. *methyl methacrylate*), u obliku tečnosti i praha.

Prilikom izrade proteza od toplo-polimerizujućih akrilata radnica dolazi u kontakt sa *K-30 R* (gen. *methyl methacrylate*) i *Triplex hot RR* (gen. *methyl methacrylate* i *ethylenglycol dimethacrylate*), takođe u obliku tečnosti i praha. Prilikom pripreme materijala za nadogradnju dolazi u dodir sa hladno-polimerizujućim akrilatima *Duracryl RR* (gen. *methyl methacrylate*) koji su u obliku tečnosti i praha. Po završetku stomatološke intervencije sprema instrumente za sterilizaciju. Tokom obavljanja poslova u obavezi je da koristi ličnu zaštitnu opremu.

Posle više od dvadeset godina rada na poslovima stomatološke sestre radnica je u toku rada primetila promene na koži dlana desne šake u vidu crvenila oblika pečata koje su bile praćene osećajem svraba, zbog čega se lečila kortikosteroidnom kremom, nakon čega su se tegobe ublažile, ali ne i povukle. Pri ponovnom kontaktu sa istim materijama promene su se ponovo pojavile i proširile na celi dlan desne šake kao i na vrhove II, III i IV prsta. Posle par dana od pojave promena na šakama radnica je otišla na godišnji odmor od tri nedelje i u tom periodu su se tegobe u potpunosti povukle, a da pri tome nije koristila nikakvu terapiju. Prvi dan po povratku na posao, pri kraju radne smene predhodno opisane promene i tegobe se ponovo javljaju i za par dana se intenziviraju u vidu svraba, pečenja, velikih eritematoznih plakova i plikova na dlanovima obe šake. Takođe, promene u vidu manjih eritematoznih plakova praćenih jakim svrabom pojavile su se i na levoj podlaktici. Radnicu je pregledao dermatolog i uputio je na alergološko testiranje.

Alergološko testiranje klasičnim epikutanim testovima urađeno je na standardne alergene Evropske i dentalne serije kontaktnih alergena, pri čemu je utvrđena preosetljivost alergijske prirode kontaktnog tipa na sledeće alergene: *Methyl*dibromo glutaronitrile (konzervans u obradi metala, kozmetičkih preparata, deterdženata...), *2-Hydroxyethyl methacrylate* (lakovi, lepila, veštački nokti, UV-mastilo...). Klasičnim epikutanim testiranjem na standardnu seriju kontaktnih alergena dentalne

serije utvrđena je preosetljivost alergijske prirode kontaktnog tipa na sledeće alergene: *Methyl methacrylate* (*Politray, Palavit, Polirepar S, Hiflex RR, K-30 R, Duracryl RR*) i *Ethylenglycol dimethacrylate* (*Triplex hot RR*) koje predstavljaju akrilatne materije u obliku tečnosti i praha koje se koriste u izradi zubnih proteza i *2-Hydroxyethyl methacrylate* (*Te-econom*) preparat za popravku zuba. Nakon izvršenog alergološkog testiranja postavljena je dijagnoza *Dermatitis contacta allergica* i zaposlenoj je omogućen rad u kartoteci gde neće dolaziti u kontakt sa materijalima na koje je utvrđena preosetljivost. Zbog uslova u kojima se oboljenje javilo radnica je upućena na ekspertizu profesionalnog oboljenja u Zavod.

Na osnovu anamnestičkih podataka i kliničkih ispitivanja urađenih od strane specijaliste medicine rada postavljena je dijagnoza **Dermatitis contacta allergica professionalis**. Prilikom ocene radne sposobnosti data su ograničenja da radnica nije sposobna za poslove pri kojima bi dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a sposobna je za obavljanje ostalih poslova u okviru svog zanimanja uz navedena ograničenja.

Slučaj II

Žena, starosti 61 godinu, po zanimanju je zubni tehničar sa 38 godina ukupnog radnog staža i sve vreme je radila na poslovima zubnog tehničara.

U sklopu svog posla radnica obavlja sledeće poslove: izrađuje sve vrste protetskih radova i druge radove u ortodonciji u saradnji sa terapeutom, vodi propisane evidencije, trebuje gradivni i potrošni materijal i vodi evidenciju o utrošku, stara se o održavanju mašina, aparata, instrumenata i alata sa kojim radi, obavlja i druge poslove u okviru svoje struke. U toku obavljanja poslova u okviru svog zanimanja radnica dolazi u kontakt sa sledećim materijama: akrilat, veštačka smola, keramika, žica, vironit (legura hroma, kobalta, molibdena), gips, razne mase za otiske, kvarcni pesak, silikonski prah i pasta za poliranje, voskovi, tečni *Palavit*, tečni *Biokril* za mešanje veštačkih smola. Tokom

obavljanja poslova radnica je u obavezi da koristi ličnu zaštitnu opremu.

Prve promene koje je radnica primetila javile su se na koži prstiju šaka u vidu pukotina oko nokatnih ploča uz njihovo odizanje, praćene osipom, perutanjem i pucanjem kože između prstiju. Navedene promene su se javile izraženije na desnoj strani, a uz to su praćene i svrabom. Radnica je dala podatak da su se tegobe javljale prilikom rada sa hemikalijama i materijalima na bazi akrilata koji se koriste za izradu zubnih proteza.

Prilikom dužeg odsustva sa posla, za vreme godišnjeg odmora ili bolovanja, promene u vidu pucanja i perutanja i osećaj svraba po koži su se povlačile ali je koža bila jako osetljiva, istanjena i napeta. Navedene promene radnica nije povezivala sa poslovima na radnom mestu, te se prvi put obratila dermatologu dve godine nakon početka promena. Dermatolog je predložio alergološko testiranje na standardni zubarski komplet pri čemu je utvrđena preosetljivost na *Methyl Methacrylate*, *2-Hydroxyethyl methacrylate* i slaba reaktivnost na *Ethylenglycol dimethacrylate*. Takođe je urađeno testiranje i na standardnu Evropsku seriju alergena prilikom čega je utvrđena slaba reaktivnost prema budesonid alergenu. Nakon izvršenih testova postavljena je dijagnoza *Dermatitis contacta allergica* i radnici je predloženo da ne dolazi u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost i upućena je na ekspertizu profesionalnog oboljenja u Zavod.

Na osnovu anamnestičkih podataka i kliničkih ispitivanja, specijalista medicine rada je postavio dijagnozu **Dermatitis contacta allergica professionalis**. Pri oceni radne sposobnosti data su ograničenja da nije sposobna za poslove pri kojima bi dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a sposobna je za obavljanje ostalih poslova u okviru svog zanimanja uz data ograničenja.

Slučaj III

Žena, starosti 32 godine, po zanimanju je zubni tehničar sa 11 godina ukupnog radnog staža. Od toga je prve 3 godine radila na poslovima

zubnog tehničara, narednih 6 godina na poslovima stomatološke sestre, a u posljednje 2 godine ponovo je radila kao zubni tehničar.

Prema opisu posla radnica na radnom mestu obavlja sve vrste zubnotehničkih radova, vodi evidenciju o primljenim protetičkim radovima i utrošku materijala. Radi samo u prvoj smeni, radno vreme je osmočasovno i pretežno radi u sedećem položaju. Tokom obavljanja poslova u obavezi je da koristi ličnu zaštitnu opremu, međutim radnica je navela da zbog prirode posla koji zahteva preciznost pokreta šaka nije uvek koristila rukavice. Na radnom mestu dolazi u kontakt sa akrilatom, tečnošću za akrilat, *Simgal* i *Palavit* tečnostima i jodoformom.

Prve promene u vidu beličastih bubuljica po koži prstiju šaka koje je pratio intenzivan svrab javile su se nakon dve godine rada u zubnotehničkoj laboratoriji. Nekada su promene bile jače izražene, nekada slabije, a bilo je i perioda kada na šakama nije bilo promena, naročito kada nije bila na poslu. Tegobe su bile podnošljive i radnica nije povezivala njihovu pojavu sa poslovima koje je obavljala te se zbog toga nije obraćala lekaru. Zbog povećanog obima posla prebačena je na radno mesto stomatološke sestre i u tom periodu, koji je trajao šest godina, nije imala nikakvih tegoba niti promena po koži. Po povratku na svoje prethodno radno mesto u zubnotehničkoj laboratoriji, promene (beličaste bubuljice po koži prstiju šaka uz intenzivan svrab) pojavile su se, u nešto intenzivnijem stepenu, nego ranije. Ubrzo nakon povratka na radno mesto zubnog tehničara radnica je otišla na porodiljsko bolovanje i u narednom periodu nije imala tegoba niti promena po koži.

Posle porodiljskog bolovanja i kratkog rada na svom radnom mestu zubnog tehničara, predhodno opisane promene su se ponovo javile, ali ovog puta u mnogo intenzivnijem stepenu, u obliku crvenila po koži sa stinim plikovima koji pucaju i ostavljaju kraste. Nedugo nakon što su se promene po koži ponovo pojavile, na radnom mestu joj se javljao i osećaj otežanog gutanja, bez propratnog otoka lica i usana. Lečila se kod dermatologa (kortikosteroidnom i antihistaminskom

terapijom) i tegobe su se povukle za dve nedelje. Nakon toga je upućena na alergološko epikutano testiranje na materijal sa radnog mesta. Na prvom alergološkom testiranju utvrđena je preosetljivost na tečnost za akrilat kao i *Simgal* tečnost. Međutim, tada nije bio poznat tačan hemijski sastav i koncentracija navedenih tečnosti te je zbog toga zakazano drugo alergološko testiranje. Pri narednom alergološkom testiranju utvrđena je preosetljivost na: *Biokril sol 10%* (gen. *methyl-metacrylate*) i *Akrilat sol 1%* (gen. *methyl-metacrylate + hydroquinone*). Upućena je na ekspertizu profesionalnog oboljenja u Zavod i specijalista medicine rada je postavio dijagnozu **Dermatitis contacta allergica professionalis**, a pri oceni radne sposobnosti data su ograničenja da nije sposobna za poslove u toku kojih bi dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a sposobna je za obavljanje ostalih poslova u okviru svog zanimanja uz navedena ograničenja.

Slučaj IV

Žena, starosti 28 godina, po zanimanju je zubni tehničar sa 10 godina ukupnog radnog staža, sve vreme je radila na poslovima zubnog tehničara. U okviru svojih radnih aktivnosti dolazi u dodir sa preparatima *Biokril* i *Simgal* koji su u obliku praha i tečnosti.

Tegobe u vidu crvenila na jagodicama prstiju šaka prećene svrabom pojavljivale su se na radnom mestu pri kontaktu sa zubnim materijalom, a nakon prestanka radnog vremena, kao i u periodu vikenda, su se povlačile. Međutim, tokom vremena promene su se pogoršale. Svrab i crvenilo su prešli u plikove koji pucaju i krvare, a tegobe su ostale prisutne i u periodima van radnog vremena, kada radnica nije dolazila u dodir sa zubnim materijalom. Zbog pogoršanja promena i tegoba lečila se kod dermatologa. Primenjena terapija je delovala sporo ali je došlo do potpunog oporovka i epitelizacije oštećenja po koži. Urađeno je alergološko epikutano testiranje na zubarski materijal pri čemu je utvrđena preosetljivost na *Biokril* tečnost, *Simgal-R* prah i *Simgal* tečnost.

Na kontrolnom pregledu dermatologa upućena je na ekspertizu profesionalnog boljenja u Zavod. U Zavodu je postavljena je dijagnoza **Dermatitis contacta allergica professionalis** i pri oceni radne sposobnosti data su ograničenja da nije sposobna za poslove u toku kojih bi dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a sposobna je za obavljanje ostalih poslova u okviru svog zanimanja uz data ograničenja.

Slučaj V

Žena, starosti 46 godina, po zanimanju je stomatološka sestra sa ukupno 25 godina radnog staža i sve vreme je radila na poslovima stomatološke sestre.

Prema opisu posla radnica obavlja sledeće poslove: asistira terapeutu pri radu, zakazuje preglede, popunjava kartone, recepte i ostale obrasce i naloge, priprema i sterilise instrumente i pribor za rad, vodi propisane evidencije za protetske radove i druge poslove u okviru svoje struke. U toku obavljanja poslova u okviru svog zanimanja, radnica na radnom mestu dolazi u kontakt sa gumenim proizvodima kao što su gumena šolja, gumena creva na stomatološkom aparatu, gumice za poliranje i slično. Prilikom rada koristi ličnu zaštitnu opremu.

Prve promene koje su se javile kod radnice bili su plikovi po koži šaka, praćeni svrabom. Lečila se kod dermatologa (oralnim antihistaminicima i kortikosteroidnim kremama) ali uprkos primenjenoj terapiji tegobe su se pogrošale. Na kontrolom pregledu dermatolog je ustanovio prisustvo eritema i deskvamacije na šakama te je zakazano alergološko testiranje. Testiranje je urađeno na standardnu Evropsku bateriju alergena i zubarski materijal pri čemu je utvrđena preosetljivost kontaktnog tipa na *thiuram* jedinjenja, materijale koji se koriste kao akceleratori u procesu vulkanizacije gume. Radnica je premeštna da radi administrativne poslove gde nije dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a tegobe su se s vremenom smanjile. Zbog povećanog obima posla ponovo je premeštena

na poslove u okviru svog zanimanja, stomatološke sestre. Ponovo je dolazila u dodir sa gumenim proizvodima, a od lične zaštitne opreme je koristila gumene rukavice. Ubrzo su se ponovo pojavile tegobe u vidu eritema, lihenifikacije i ragada na koži šaka, kao i jedan plak na koži grudnog koša, zbog čega se opet lečila kod dermatologa. Radnica je navela da je u toku posla i dalje dolazila u dodir sa gumenim proizvodima ali je kao ličnu zaštitu koristila polivinilske rukavice, koje joj ipak nisu pružile adekvatnu zaštitu. Upućena je na ekspertizu profesionalnog oboljenja u Zavod gde je postavljena dijagnoza **Dermatitis contacta allergica professionalis** i pri oceni radne sposobnosti data su ograničenja da nije sposobna za poslove gde bi u toku rada dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a sposobna je za obavljanje ostalih poslova u okviru svog zanimanja uz data ograničenja.

Slučaj VI

Žena, starosti 52 godine, po zanimanju je zubni tehničar sa 23 godine ukupnog radnog staža od čega je poslednjih 17 godina radila na poslovima zubnog tehničara. Prema opisu posla radnica obavlja sve vrste poslova u okviru svog zanimanja, a koje podrazumeva izradu mobilnih protetskih nadoknada.

Prve tegobe koje je radnica osetila bile su u vidu otežanog gutanja. Nedelju dana nakon pojave otežanog gutanja javlja se i crvenilo kože u predelu dekoltea, koje se širi na kožu vrata, lica i pregiba gornjih ekstremiteta. Zbog navedenih tegoba obraćala se dermatologu koji je u toku pregleda ustanovio da su promene prisutne na izloženim delovima kože, postavljena je dijagnoza *Dermatitis contacta allergica* i propisana je odgovarajuća parenteralna terapija. Oko dve nedelje nakon primenjene terapije tegobe su se u potpunosti povukle. Na kontrolnom stomatološkom pregledu savetovana je dalja terapija i zakazan je alergološki test za godinu dana. U međuvremenu, radnica je zbog povećanog obima posla svom na radnom mestu sve češće imala

osećaj otežanog gutanja i javljalo joj se crvenilo na licu i na koži u predelu vrata i dekolteta. Ponovo se lečila kod dermatologa parenteralnom primimenom kortikosteroida nakon čega su se tegobe i promene po koži povukle. U periodu do zakazanog alergološkog testa radnica je u dva navrata, od po mesec dana, izostajala sa posla i za to vreme nije imala nikakve tegobe. Nakon godinu dana od pojave tegoba urađeno je alergološko testiranje na standardnu Evropsku bateriju alergena i zubarski komplet, pri čemu je utvrđena preosetljivost kontaktnog tipa na bakar sulfat i *hydroquinone*. Takođe, utvrđena je i preosetljivost na lek „*Alefoss*“ koji je koristila zbog lečenja osteoporoze. Upućena na ekspertizu profesionalnog oboljenja u Zavod.

Na osnovu anamnestičkih podataka i kliničkih ispitivanja kod specijaliste medicine rada postavljena je dijagnoza **Dermatitis contacta allergica professionalis**, a prilikom ocene radne sposobnosti data su ograničenja da nije sposobna za poslove u toku kojih bi dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a sposobna je za obavljanje ostalih poslova u okviru svog zanimanja.

Slučaj VII

Žena, starosti 59 godina, po zanimanju je zubni tehničar sa 26 godina ukupnog radnog staža. Od toga, dve godine je radila kao nastavnik u školi, a preostale 24 godine je radila na poslovima zubnog tehničara. Prve 23 godine je radila poslove zubnog tehničara u zubnoj ordinaciji uz stomatologa, a poslednju godinu u protetici i ortodontiji.

Prema opisu posla radnica obavlja sledeće poslove: izrađuje sve vrste protetskih radova i druge radove u ortodontiji u saradnji sa terapeutom, vodi propisane evidencije, treba gradivni i potrošni materijal i vodi evidenciju o utrošku, stara se o održavanju mašina, aparata, instrumenata i alata sa kojima radi te obavlja i druge poslove u okviru svoje struke. Na radnom mestu radi u nefiziološkom položaju tela,

poslove obavlja pretežno sedeći, a ponekad i u stojećem položaju. Pri obavljanju poslova stalno radi rukama koristeći aparate, pribor i plamenike na butan. Od fizičkih štetnosti izložena je buci, prašini, vibracijama, toploti od rešoa i vruće iskuvane proteze. Od hemijskih štetnosti izložena je gasovima, prašini, tečnostima i isparenjima materijala i sirovina koje se koriste pri radu kao što su: akrilati, veštačka smola, keramika, metal, žica, vironit (legura hroma, kobalta, molibdena), gips, razne mase za otiske, pesak (kvarcni), silikonski prah i pasta za poliranje, voskovi, tečni *Palavit* i prah, tečni *Biokril* za mešanje veštačkih smola. Od bioloških štetnosti zaposlena je izložena bakterijama, gljivicama i virusima. Radnica je u obavezi da na radnom mestu koristi lična zaštitna sredstva.

Zbog tegoba koje su se ispoljile u vidu crvenila po licu, koje se pojavilo nakon rada sa *Cipgal*-om (preparat koji se koristi u lepljenju proteza) javila se na pregled dermatologu. Prilikom pregleda je postavljena dijagnoza *Dermatitis contacta allergica* i zakazano je alergološko testiranje. Alergološko testiranje je urađeno na standardne alergene Evropske baterije i zubarski materijal pri čemu je utvrđeno postojanje preosetljivosti na *hydroquinone*, *potassium dichromate* i *fragrance*. Na kontrolnom dermatološkom pregledu ordinirana je odgovarajuća terapija, a radnica je upućena na ekspertizu profesionalnog oboljenja u Zavod, gde je na osnovu anamnestičkih podataka i kliničkih ispitivanja urađenih od strane specijaliste medicine rada postavljena dijagnoza **Dermatitis contacta allergica professionalis** i pri oceni radne sposobnosti data ograničenja da nije sposobna za poslove u toku kojih bi dolazila u kontakt sa materijama na koje je utvrđena preosetljivost, a sposobna je za obavljanje ostalih poslova u okviru svog zanimanja.

U tabeli (2) urađen je prikaz alergena na koje je pronađena preosetljivost kod radnica čije su ekspertize analizirane u toku ovog istraživanja.

Tabela 2. Struktura ispitnog uzorka prema radnom mestu i vrsti alergena

Slučaj	Radno mesto	Alergeni
Prvi	SS	Methyl-dibromo glutaronitrile, 2-hydroxyethyl methacrylate methyl methacrylate i ethylenglycol dimethacrylate
Drugi	ZT	Metyl Methacrylate, 2-hydroxyethyl methacrylate, Ethylenglycol dimethacrylate i budesonid
Treći	ZT	Biokril sol 10% (gen. methyl-metacrylate) i Akrilat sol 1% (gen. methyl-metacrylate + hydroquinone).
Četvrti	ZT	Preparati Biokril, Simgal-R i Simgal (gen. methyl-metacrylate)
Peti	SS	Thiuram jedinjenja
Šesti	ZT	Bakar sulfat, hydroquinone i lek „Alefoss“
Sedmi	ZT	Kalijum hidromat, fragrance i hydroquinone

Legenda: ZT-zubni tehničar, SS-stomatološka sestra;

DISKUSIJA

Prilikom rada u ordinaciji radnici zaposleni u dentalnoj medicini (stomatološke sestre, zubni tehničari, stomatolozi) susreću se sa brojnim alergenima koji mogu izazvati zapaljenske promene na koži.

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu Novi Sad urađene su ekspertize profesionalnog oboljenja kod sedam slučajeva kontaktnog alergijskog dermatitisa pri čemu je utvrđeno da navedena dijagnoza *Contact dermatitis allergica* ispunjava uslove Pravilnika o utvrđivanju profesionalnih bolesti (3) da se prizna kao profesionalno oboljenje. U svim slučajevima dato je mišljenje o radnoj sposobnosti uz ograničenja, da radnice nisu sposobne za obavljanje poslova tokom kojih bi bile izložene alergenima na koje je utvrđena preosetljivost, a da su sposobne za ostale poslove u okviru svog zanimanja uz navedena ograničenja.

Na osnovu analiza ekspertiza naši rezultati su pokazali da su u pet slučajeva radnice obavljale poslove zubnog tehničara, dok su u preostala dva slučaja obavljale poslove stomatološke sestre. Prema opisu posla, u okviru svog zanimanja radnice obavljaju različite poslove i pri tome dolaze u kontakt sa mnogim alergenima. Na neke od alergena sa kojima dolaze u kontakt, radnice su razvile preosetljivost kontaktnog tipa koja je dokazana

epikutanim alergološkim testiranjem korišćenjem materijala uzetih sa radnog mesta, kao i preosetljivost na neke supstance koje se nalaze u okviru standardne Evropske baterije alergena (23, 24).

Na osnovu rezultata dobijenih analizom prethodno opisanih ekspertiza utvrdili smo da se preosetljivost na pojedine alergene češće pojavljivala u odnosu na ostale. Među najučestalijim alergenima izdvojili su se akrilati i metakrilati, hidrokinon, jedinjenja metala i proizvodi od gume.

Profesionalne kožne bolesti nastaju kao rezultat iritacije ili imunološke reakcije kože i najčešće zahvataju prste i šake, a ređe lice i kapke. Kontaktni dermatitis je najčešća profesionalna bolest u industrijski razvijenim zemljama (28). Učestalost profesionalnog kontaktnog dermatitisa je u poslednjih nekoliko decenija porasla kod zaposlenih u oblasti dentalne medicine. U istraživanju koje je urađeno 2010. godine grupa autora sa Medicinskog fakulteta Novi Sad je ukazala da je glavni izvor senzibilizacije radnika zaposlenih u dentalnoj medicini bio tečni materijal koji je sadržao *methylmethacrylate monomer*, a koji je naveden i kao najvažniji alergen i od strane samog proizvođača (29). Još jedno istraživanje u slučaju zubnog tehničara je pokazalo da akrilati spadaju u grupu najvažnijih izvora alergena u dentalnoj medicini (30).

Akrilati i metakrilati su različiti tipovi hemijskih jedinjenja koja se dobijaju esterifikacijom akrilatne i metakrilatne kiseline. Njihova reaktivnost varira u zavisnosti od tipa kiseline koja se koristi u procesu esterifikacije. Akrilatni monomeri se široko koriste u proizvodnji dentalnih proteza i kompozitnih smola, dentin-vezujućih materijala i staklenih jonomera (31). Akrilatni materijal koji se koristi u modernoj dentalnoj protetici je smeša dve komponente od kojih je jedna u tečnoj, a druga u praškastoj formi. Tečni deo obično sadrži akrilni monomer (*methyl-metacrylate*), vezujuću supstancu, inhibitor i akcelerator (32). Epoksidne smole koje se koriste u dentalnoj medicini sadrže akrilate, odnosno akrilatne materije predstavljaju različite oblike epoksidnih smola (33).

Prema rezultatima našeg istraživanja, akrilatne materije su takođe bile značajan etiološki faktor u nastanku alergijskog kontaktnog dermatitisa. Na osnovu opisanih ekspertiza, pet radnica je u okviru radnih aktivnosti dolazilo u kontakt sa akrilatnim materijama pri čemu su sve radnice, izuzev jedne, zubni tehničari. Od toga, preosetljivost na akrilatne materije utvrđena je u četiri slučaja. Visoka prevalenca obolelih zubnih tehničara bi se mogla objasniti činjenicom da ovi radnici, zbog prirode svog posla koji podrazumeva veoma precizan manuelni rad, često izbegavaju da koriste zaštitne rukavice. Međutim, čak i upotreba rukavica ne predstavlja dovoljno dobru zaštitu zato što *methylmethacrylate* kao mali molekul lako prodire kroz tanke jednokratne rukavice (34).

U nekim istraživanjima pojave kožnih oboljenja kod radnika u dentalnoj medicini je utvrđeno da je preosetljivost na *hydroquinone*, koji se koristi kao aditiv u akrilatnoj monomerskoj smeši, takođe značajna za ispoljavanje alergije (35,36). Hidrokinon je najčešće korišćen inhibitor koji stabilizuje tečni akrilatni monomer, sprečavajući prevremnu polimerizaciju (putem toplote ili svetlosti) akrilnog monomera pre nego što se isti pomeša sa prahom. Praškasti deo se obično sastoji od

akrilatnog polimera (*poly-methyl-methacrylate*), inhibitora i pigmenta. Kada se praškasti i tečni deo pomešaju materijal menja osobine prelazeći polako iz peskovitog stanja u žilavo, zatim u stanje nalik na testo, gumeno stanje i na kraju u čvrsto stanje (32).

I u rezultatima našeg istraživanja uočeno je postojanje preosetljivosti na *hydroquinone* u tri slučaja (sve radnice su zaposlene kao zubni tehničari). Prema opisu poslova sve su dolazile u dodir sa akrilatnim materijama što bi moglo objasniti pojavu preosetljivosti na *hydroquinone* koji se nalazi u sastavu akrilatnih smeša.

U toku istraživanja uočili smo da su se među najčešćim alergenima pokazala i metalna jedinjenja kobalt nitrat, kalijum dihromat i bakar sulfat. Naši rezultati su u saglasnosti sa studijom urađenoj u Poljskoj, a koja je pokazala da su metali, pored akrilata, takođe česti kao alergeni i etiološki uzročnici alergijskog kontaktnog dermatitisa (36).

Preosetljivost na proizvode od gume, odnosno *thiuram* jedinjenja postojala je kod jedne radnice. Senzitivnost na ove supstance objašnjava se činjenicom da se ova jedinjenja koriste kao akceleratori u procesu vulkanizacije gume i da su sposobna da izazovu alergijski kontaktni dermatitis (37).

U svim opisanim slučajevima može se videti da su tegobe kod kontaktnog dermatitisa privremeno prolazile ili su se poboljšavale nakon inicijalne dermatološke terapije koja je obično obuhvatala kortikosteroide i antihistaminike. Nakon što je izvršeno epikutano testiranje i utvrđena preosetljivost na određene alergene radnicama je dat savet da ne dolaze u kontakt sa tim supstancama. U periodu kada nisu dolazile u kontakt sa materijama na koje su bile preosetljive nisu imale tegoba i promene po koži su se smanjile ili skroz povukle. Međutim, prilikom povratka na radno mesto i pri ponovnom izlaganju alergenima bolest bi se ponovo javljala i pogoršala. Zbog toga je sprovođenje mera prevencije od izuzetnog značaja kako bi se smanjio broj obolelih od profesionalnih kožnih oboljenja (26, 27).

ZAKLJUČAK

U analiziranom uzorku svi radnici su bili ženskog pola, prosečne starosti 47 godina, sa ukupnim prosečnim radnim stažom od 23 godine i ekspozicionim stažom oko 22 godine. Najčešće zanimanje u kojem je dijagnostikovano profesionalno kožno oboljenje je bilo radno mesto zubnog tehničara.

Najvažniji i najučestaliji alergeni, zaslužni za ispoljavanje profesionalnog kožnog oboljenja kod radnika u dentalnoj medicini, bila su jedinjenja iz grupe akrilata. Nakon akrilata, najčešći alergeni bili su hidrokinon, jedinjenja metala i proizvodi od gume.

Prilikom ocene radne sposobnosti kod svih radnica je utvrđeno da je njihova radna sposobnost očuvana za poslove zubnog tehničara ili stomatološke sestre uz data

ograničenja, da prilikom rada ne dolaze u dodir sa materijama na koje je dokazana preosetljivost.

Najznačajnije mere u sprečavanju nastanka oboljenja podrazumevaju, osim ličnih mera zaštite koje sprečavaju kontakt sa potencijalnim alergenima i primena tehničkih mera zaštite koje imaju za cilj smanjenje izloženosti radnika profesionalnim štetnostima. Sprovođenje medicinskih mera zaštite kroz preventivne i periodične lekarske preglede od strane specijaliste medicine rada omogućava rano otkrivanje preosetljivih radnika.

Primena svih preventivnih mera i zakonodavno-administrativnih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ima za cilj rano prepoznavanje i dijagnostiku profesionalnih oboljenja radi očuvanja zdravlja i radne sposobnosti radnika.

LITERATURA

1. Mikov M. Profesionalne kožne bolesti. U: Mikov M, Mikov I, urednici. Medicina rada, udžbenik za studente medicine. Novi Sad: Ortomedics; 2007.273-83.
2. Mikov IM. Profesionalne štetnosti, profesionalna oštećenja i preventivni medicinski pregledi radnika. U: Mikov IM, Mikov MI, urednici. Medicina rada, udžbenik za studente medicine. Novi Sad: Ortomedics; 2007.9-12.
3. Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 14/2019)
4. Motta A, González LF, García G, Guzmán J, Prada L, Herrera H, Rolon M. Papulosquamous and Eczematous Dermatoses: Dermatitis. In: Motta A, González LF, García G, Guzmán J, Prada L, Herrera H, Rolon M, editors. Atlas of Dermatology. Cham, Switzerland: Springer; 2022.p.3-52.
5. White RI. Skin Disorders. In: ABC of Occupational and Environmental Medicine. Snashall D, Patel D. UK: Wiley; 2013. p.59-62.
6. Salako BK, Chowdhury MMU. Occupational Skin Disorders. In: Harrison JR, LaDou J, editors. CURRENT Occupational and Environmental Medicine. New York: McGraw-Hill; 2014. p.765-827.
7. Tačević S, Cvijetić O. Koža. U: Vidaković A. Medicina rada II. Beograd; Udruženje za medicinu rada Jugoslavije; 1997.1160-78.
8. Turrentine JE, Sheehan PM, Cruz DPJr. Allergic Contact Dermatitis. In: Kang S, Amagai M, Bruckner LA, Enk HA, Margolis JD, McMichael JA et al., editors. Fitzpatrick's Dermatology. New York: McGraw-Hill; 2019. p.396-413.
9. Lalević-Vasić BM, Medenica LjM, Nikolić MM. Dermatovenerologija sa propedeutikom, udžbenik za studente medicine, šesto izdanje. Beograd: Savremena administracija a.d. 2010.
10. Mijakoski D. Occupational Skin Diseases. In: Otsuki T, Gioacchino DM, Petrarca C, editors. Allergy and Immunotoxicology in Occupational Health – The Next Step. Singapore: Springer; 2020. p.129-49.
11. Chern A, Chern MC, Lushniak DB. Occupational Skin Diseases. In: Kang S, Amagai M, Bruckner LA, Enk HA, Margolis JD, McMichael JA et al, editors. Fitzpatrick's Dermatology. New York: McGraw-Hill; 2019. p.438-56.
12. Turčić N, Zavalić M. Dijagnostički kriteriji profesionalnih alergijskih bolesti. Acta Med Croatica 2011;65:203-8.
13. Jovanović M, Milakov J. Justification for introducing specific patch test series in the

- diagnosis of contact allergies. *Med Pregl* 1990;43(5-6):242-6.
14. Jovanović M, Milakov J. Epicutaneous test for standard allergens and the creation of the specific batteries for occupations. *Med Pregl* 1990;43(7-8):323-7.
 15. Shelley WB. Indirect basophil degranulation test for allergy to penicillin and other drugs. *JAMA* 1963;184:171-8.
 16. Shelley WB. New serologic test for allergy in man. *Nature* 1962;195:1181-3.
 17. Edwards RG, Spackman DA, Dewdney JM. Development and use of three new radioallergosorbent tests in the diagnosis of penicillin allergy. *Int Arch Allergy Appl Immunol* 1982;68:352-7.
 18. Blanca M, Moreno F, Mayorga C, García J, Fernández M, Pérez E et al. The nature of the carrier in the RAST assay influences the capacity for detecting IgE antibodies to penicillins. *J Clin Immunoassay* 1994;17:166-70.
 19. García JJ, Blanca M, Moreno F, Vega JM, Mayorga C, Fernández J et al. Determination of IgE antibodies to the benzylpenicilloyl determinant: a comparison of the sensitivity and specificity of three radioallergo sorbent test methods. *J Clin Lab Anal* 1997;11:251-7.
 20. Torres MJ, Romano A, Mayorga C, Moya MC, Guzman AE, Reche M et al. Diagnostic evaluation of a large group of patients with immediate allergy to penicillins: the role of skin testing. *Allergy* 2001;56:850-6.
 21. Friemel H. *Immunologische Arbeitsmethoden*. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag; 1988. p. 585-94.
 22. Sachs B, Fatangare A, Sickmann A, Glässner A. Lymphocyte transformation test: History and current approaches. *Journal of Immunological Methods* 2021;493:113036.
 23. Wilkinson M, Gonçalo M, Aerts O, Badulici S, Bennike HN, Bruynzeel D et al. The European baseline series and recommended additions: 2019. *Contact Dermatitis* 2019;80:1-4.
 24. Bubaš M. Procjena izloženosti na radnom mjestu u dijagnostici profesionalne kožne bolesti-pregled postupaka. *Sigurnost* 2018;60(2):129-36.
 25. Lugović-Mihić L, Ferček I, Duvančić T, Bulat V, Ježovita J, Novak-Bilić G, et al. Occupational contact dermatitis amongst dentists and dental technicians. *Acta Clin Croat* 2016;55:293-300.
 26. Leggat P, Kedjarune U, Smith D. Occupational health problems in modern dentistry: a review. *Industrial Health* 2007;45:611-21.
 27. Bogadi Šare A, Bubaš M, Kerner I, Macan J, Pejnović N, Skroza D, et al. Pristup profesionalnim bolestima kože u medicine rada. Zagreb: Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ; 2014.
 28. Dermnetnz.org [homepage on the Internet]. New Zealand: DermNet. 2003. [updated July 2021; cited October 11, 2022]. Available from: <https://dermnetnz.org/topics/irritant-contact-dermatitis>
 29. Jovanović M, Brkić S, Turkalj I, Vujanović Lj, Mikov I. Contact allergy to acrylate based dental materials in users and in dental professionals. *HealthMED* 2010;4(4):792-7.
 30. Mikov I, Turkalj I, Jovanović M. Profesionalni alergijski kontaktni dermatitis. *Vojnosanit Pregl* 2011;68(6):523-5.
 31. Cameli N, Mariano M, Pigliacelli F, Silvestri M, Cristaudo A. Occupational Methacrylate Allergy in Dental Personnel. *Allergies* 2021;1:123-7.
 32. Banjong P, Sankham N, Duangnga W, Intatha U, Soykeabkaew N, Duangphet S. The modification of acrylic denture base resin as materials for artificial teeth: Effect of hydroquinone and methyl methacrylate monomer. *ScienceAsia* 2020;46S:97-101.
 33. Aalto-Korte K, Jungewlter S, Henriks-Eckerman ML, Kuuliala O, Jolanki R. Contact allergy to epoxy (meth)acrylates. *Contact Dermatitis* 2009;61:9-21.
 34. Petrović D, Krunić N, Kostić M. Risk factors and preventive measures for occupational diseases in dental technicians. *Vojnosanit Pregl* 2013;70(10):959-63.
 35. Jovanović M, Brkić S, Turkalj I, Vujanović Lj, Mikov I. Contact allergy to acrylate based dental materials in users and in dental professionals. *HealthMED* 2010;4(4):792-7.
 36. Kiec-Swierczynska M, Krecisz B. Allergic Contact Dermatitis in Dentists and Dental Nurses. *Exog Dermatol* 2002;1:27-31.
 37. Pak VM, Watkins M, Green-McKenzie J. What is the role of thiurams in allergy to natural rubber latex products? *J Occup Environ Med* 2012;54(5):649-50.

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Autori navode da prilikom sprovođenja ovog istraživanja i obrade rezultata nisu imali sukob interesa.

AUTOR ZA KORESPODENCIJU:

Doc. dr Sonja Peričević-Medić

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, Futoška 121

e-mail:sonja.pericevic-medic@mf.uns.ac.rs

PREDATO U ŠTAMPU: 11.2.2022.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 22.3.2022.